

HISTORICAL AND ARCHEOLOGICAL SCIENCES

ФАЯНСОВАЯ ПОСУДА С АЖУРНЫМ ДЕКОРОМ ИЗ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОРОДИЩ АЗЕРБАЙДЖАНА (ПО МАТЕРИАЛАМ ГЯНДЖИ И ШАМКИРА)

Достиев Т.М.

*Бакинский Государственный Университет
доктор исторических наук*

FAIENCE WARE WITH OPENWORK DECOR FROM THE MEDIEVAL SETTLEMENTS OF AZERBAIJAN (BASED ON MATERIALS FROM GANJA AND SHAMKIR)

Dostiyev T.

*Baku State University
doctor of historical sciences*

Аннотация

В статье представлены результаты изучения фаянсовой посуды с ажурным декором, выявленных на средневековых городищах и Шамкир и Старая Гянджа. Эта керамика сельджукского периода покрыта глазурью бирюзового, синего, сине-сиреневого и молочного цветов, декорирована гравировкой или плоско-резным орнаментом и техникой “grain de riz” («рисовое зерно»). Ажурный декор, выполненный техникой “grain de riz”, как правило, дополняя гравированный или плоскорезный декор, усиливал декоративности изделия.

Abstract

The article presents the results of the study of faience dishes with openwork decor, found in the medieval settlements of Shamkir and Old Ganja. This pottery of the Seljuk period is glazed with turquoise, blue, blue-lilac and milky colors, decorated with engraving, flat-cut ornaments and the “grain de riz” (“grain of rice”) technique. Openwork decor, made using the “grain de riz” technique, as a rule, complementing the engraved or flat-cut decor, enhanced the decorative effect of the product.

Ключевые слова: Азербайджан, фаянсовая посуда, сельджукский период, техника “grain de riz”, ажурный декор.

Keywords: Azerbaijan, faience dish, Seljuk period, “grain de riz” technique, openwork decor.

Введение

Глазурованную керамику, изготовленную из силикатной массы и покрытую непрозрачной или прозрачной поливой, как правило, называют фаянсом [1, 10; 2, 20]. В советской и российской литературе для керамики восточного типа, имеющей высококремнеземную силикатную основу, используется термин «кашинная керамика», а в европейской и американской литературе - наряду с фаянсом (faience) применяется также термин «кварц-фриттой» (quartz-frit) с «составным материалом», «искусственной» или «каменной» массой (artificial paste, stonепaste) [3, 75].

В качестве основы использовался кварцевый песок. В трактате ал-Кашани 1301 г. приводятся следующие компоненты: 10 частей «сахарного камня», 1 часть фритты, 1 часть белой глины лури, растворенной в воде [4, с. 43]. Считается, что «сахарный камень» мог быть полевым шпатом или белым кварцем.

Целью данной статьи является изучение фаянсовой посуды сельджукского периода с ажурным декором, обнаруженной на средневековых городищах Старая Гянджа и Шамкир. Оба городища расположены в западном регионе Азербайджанской Республики. Археологические исследования свидетельствуют, что расцвет городов Гянджа и Шамкир приходится на XI-XII вв. Город Гянджа был важным военно-политическим, торгово-ремесленным и культурным центром средневекового

Азербайджана. Став столицей и резиденцией династии Шеддадидов, затем наместников Сельджукидов и Атабеков Азербайджана, Гянджа развивается быстрыми темпами. В сельджукскую эпоху в Азербайджане не было городов «которые могли бы сравниться с Гянджой [5, 910]. Этот город стал важнейшим торгово-ремесленным центром не только Кавказа, но и всего Ближнего и Среднего Востока [6, 188]. Средневековое городище Гянджа расположено к северо-востоку от современного города Гянджа. Археологические исследования указывают, что город раскинулся по обоим берегам реки Гянджачай. Две части города сообщались между собой тремя большими многопролетными мостами. Слои сельджукского периода насыщены образцами прекрасной красноглиняной глазурованной керамики, фаянсовой посудой, тонкими стеклянными изделиями, предметами украшений, монетами и т.д.

Город Шамкир, расположенный на западе от Гянджи, сыграл значительную роль в военно-политической, социально-экономической и культурной жизни средневекового Азербайджана. Городище Шамкир расположено на левом берегу реки Шамкирчай, на северной окраине современного села Гяндимгала Шамкирского района. В 2006-2021 гг. на территории шахристана и цитадели городища на девяти раскопчных участках общей площадью более 1 га велись раскопки. В вещевых коллекциях,

происходящих из культурных напластований сельджукского периода, присутствуют многочисленные образцы фаянсовой посуда, в том числе изделия с ажурным декором.

Фаянсовая посуда с ажурным декором

Фаянсовая посуда с ажурным декором из археологических раскопок городища Шамкир покрыта поливой бирюзового, синего, сине-сиреневого и молочного цветов. Ажурный декор, как правило, «служил дополнением гравированному или плоскорезному декору, имитируя китайскую керамику, в стенки которой вставлялись рисовые зерна, выгоравшие при обжиге и оставлявшие отверстия» [2, 67]. Такую керамику производили также в Центральной Азии, Иране и Сирии. Некоторые исследователи предполагают, что первоначальным центром производства этой керамики была Средняя Азия (Хорасан), откуда в XII—XIV вв. она распространилась в Китай [7, 184].

Образцы с двусторонней поливой молочного цвета представлены небольшими обломками тонкостенных чаш. Они украшены гравировкой или плоскорезным орнаментом и техникой «grain de riz» («рисовое зерно»). Из-за небольших размеров фрагментов достоверная реконструкция и подробная характеристика декора невозможна (рис. 1: 1-2).

Фрагменты тонкостенной чаши покрыты поливой зелено-бирюзового цвета, украшены плоскорезным орнаментом геометрического характера, который дополнительно, оживлен ажурным декором (рис. 1: 4).

Небольшой обломок посуды закрытого типа снаружи покрыт бирюзовой поливой, украшен сельджукской цепью. Ажурный декор особенно четко прослеживается с внутренней, непокрытой глазурью стороны посуды (рис. 1: 7.). Другой небольшой обломок сосуда закрытого типа с бирюзовой поливой украшен плоскорезным орнаментом растительно-геометрического характера (рис. 1: 8).

Рис. 1. Фрагменты фаянсовых сосудов с ажурным декором (Шамкир)

Небольшой обломок тонкостенной чаши с прямым венчиком покрыт, синей глазурью светлого оттенка, декорирован гравировкой и техникой “grain de riz” («рисовое зерно») (рис. 1: 3). Размеры фрагмента не позволяют реконструировать декор полностью.

Обломок тонкостенной чаши с двусторонней покрытой синей глазурью светлого оттенка, с внутренней стороны под венчиком украшен орнаментальным поясом, выполненный гравировкой и техникой “grain de riz”. Узор состоит из стилизованного растительного элемента, оживленный ажуром (рис.1: 5). Целый экземпляр чаши с аналогичным декором известен из коллекции музея Метрополитан и датируется XII в. [8].

Чаша на кольцевом поддоне, полусферическим туловом с внутренней стороны покрыта синей поливой, декорирована тонкой гравировкой и техникой “grain de riz”. Орнаментальный пояс на стенке чаши заполнен стилизованным растительным орнаментом в виде повторяющихся парных листьев с точками и знаком в виде буквы «нун» арабского алфавита (рис. 2: 2).

Другая чаша на кольцевом поддоне с высоким бортиком покрыта синей поливой, декорирована

плоскорезным орнаментом и техникой “grain de riz”. Широкий орнаментальный пояс на стенке чаши с наружной стороны украшен растительным орнаментом «ислими» (рис. 2:3).

Тонкостенная чаша с двусторонней покрытой поливой сине-сиреневого оттенка представлена маленькими фрагментами, декорирована плоскорезным орнаментом и техникой “grain de riz”. Из-за небольших размеров фрагментов реконструировать декор полностью невозможно, тем не менее можно определить в целом характер орнамента, видимо, был растительным (рис. 2:1).

Заслуживает внимания художественное оформление чаши, обнаруженной на городище Старая Гянджа. Она покрыта поливой бирюзовой глазурью светлого оттенка, и имеет высокий, каблуквидный поддон, горизонтально расходящиеся стенки, которые переход в высокий бортик с прямым венчиком. В центре композиции, на дне чаши расположена розетка в виде солнечного диска с росписью красителем темного цвета. Внутри розетки нанесено изображение двух человеко-птиц, стоящих лицом к лицу. А между ними расположен стилизованный растительный орнамент, очевидно, древо жизни.

Рис. 2. Фаянсовая посуда с ажурным декором: 1-3- Шамкир; 4- Старая Гянджа

Примечательно, что верхняя половина бортика чаши украшена орнаментальным поясом. С внешней стороны пояс представляет собой рельефный орнамент *сельджукская цепь*, выполненный техникой «в резерве». С внутренней стороны пояс состоит из ажурного декора (рис. 2: 4), который производился просверливанием стенок посуды и последующей заливкой их прозрачной глазурью. Надо отметить, что образ птицы с головой женщины на Востоке имеет глубокие корни. Образы человеко-птицы известны с III тыс. до н.э.

Они нашли свое отражение в египетских и аккадских мифах [9, 56; 10, 69]. С I тыс. до н.э. образ птицы с головой человека получает широкое распространение в искусстве Греции, Ирана, Индии, Центральной Азии, Кавказа. Подобные образы в различных культурах называются по-разному: в Месопотамии *Зу*, в Египте *Ба*, в Греции *Сирена* и *Гартия*. У народов Центральной Азии богиня Умай представляется сказочной птицей, которая якобы гнездится в воздухе. В сакральных текстах алтайцев Умай называется «птица-мать», в арабизированном

мире – «Хумай» – дева-лебедь, птица счастья [11, 47].

Образ птицы с головой женщины как некий сакральный символ занимает важнейшее место и в декоративно-прикладном искусстве ислама. Известный знаток поливной керамики Кавказа и Причерноморья А.Л. Якобсон отмечает, что райская дева-птица, антропоморфный образ солнечной птицы, в XII-XIII вв. в качестве оберега приобрела в искусстве мусульманского Востока большую популярность [12, 138].

Основные иконографические признаки птицы с головой женщины устойчивы несмотря на то, что они связаны с различными религиозно-культурными традициями. В целом, образ девы-птицы был распространен в различных культурах Востока и Запада и является важным показателем межкультурных связей в широком ареале [10].

Заключение

Археологические данные свидетельствуют, что фаянсовая посуда являлась важным атрибутом городского быта. Тесные связи внутри огромной Сельджукской империи, а также интенсивное движение товаров и ремесленников по Шелковому пути способствовали взаимовлиянию и обогащению во всех отраслях художественных ремесел, в частности, в производстве фаянсовой посуды. В художественном оформлении фаянсовой посуды рассматриваемого типа в основном использовали геометрические, растительные элементы и изобразительные мотивы. Особенно большим успехом пользовался растительный орнамент – *ислими*.

Список литературы

1. Кубе А.Н. История фаянса. Берлин: Государственное издательство, 1923, - 122 с.
2. Коваль В. Ю. Керамика Востока на Руси. IX-XVII вв. М.: «Наука», 2010, - 269 с.

3. Коваль В. Ю. Кашинная керамика Золотой Орды // Российская Археология, 2005, №2, с. 75-86.

4. Ritter H., Ruska S., Sarre F., Winderlich R. Tine Persische Beschreibung der Fayencetechnik von Kashan aus dem Jahre, 700 h. // Orientalische Steinbücher und persischen Fayencetechnik İstanbul, 1935, p. 16-48.

5. Петрушевский И.П. 1937. Хамдаллах Казвинкак исторический источник по социальноэкономической истории Восточного Закавказья // Известия Академии Наук СССР, Отд. общ. наук, М.-Л.: № 4, сс. 873-920.

6. Буниятов З.М. Государство Атабеков Азербайджана (11361225). Баку: Элм, 1978.

7. Azerbaijan on the Silk Road. (Edited by S. Mustafayev). Baku: "Təhsil" Publishing House, 2020, 344 p.

8. <http://www.metmuseum.org/art/collection/search/451765>.

9. Hooke, S. Middle Eastern Mythology. New York: Penguin Books Ltd, 1963, 224 p.

10. Деменова В. В., Безносова А. О. Образ девы-птицы в искусстве стран Евразии (к постановке вопроса) // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение, 2019, (35), с. 169-181

11. Акчурина-Муфтиева Н.М. Антропоморфизм и зооморфизм в орнаментальном искусстве крымских татар // Исламский фактор в интеграционных процессах Великого Шелкового пути. Материалы II Международной научно-богословской конференции «Духовный Шелковый путь. Созидание. Интеграция» (Болгар-Казань, 3–5 сентября 2017 г.) М.: Изд-во «Исламская книга», 2018. С. 42-50

12. Якобсон А.Л. 1979. Керамика и керамическое производство средневековой Таврики. Л.: «Наука», 1979, 164 с.